

ENTREVISTA DO PROF. DR. BRUNO BUONICORE AO PROF. ME. LUÍS
ROBERTO CAVALIERI DUARTE, SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO
DE *CULPABILIDADE POR RECONHECIMENTO* EM SUA TRAJETÓRIA

*INTERVIEW BY PROF. DR. BRUNO BUONICORE WITH PROF. ME.
LUÍS ROBERTO CAVALIERI DUARTE, ON THE DEVELOPMENT OF THE
CONCEPT OF CULPABILITY BY RECOGNITION IN ITS JOURNEY*

PROF. DR. BRUNO BUONICORE

Professor Titular de Direito Penal no Centro Universitário de Brasília – CEUB (graduação, mestrado e doutorado). Doutor em Direito Penal – *Summa Cum Laude* – pela Universidade de Frankfurt/Alemanha, como bolsista de doutorado integral do DAAD. Ex-Assessor de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Advogado.

Entrevistador:

LUÍS ROBERTO CAVALIERI DUARTE

Doutorando pelo Centro Universitário de Brasília – CEUB. Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Professor de Direito Penal da Universidade Católica de Brasília. Defensor Público do Distrito Federal.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/5049673970679794>].
ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-1033-4798>].
prof.robertoduarte@gmail.com

DOI: [doi.org/10.5281/zenodo.10999303].

Luís Roberto Cavalieri Duarte: Prof. Dr. Bruno Buonicore, inicialmente, quero expressar meus sinceros agradecimentos pela generosidade e disposição de conceder esta entrevista, cujo objetivo é buscar compreender um pouco mais sobre o desenvolvimento do conceito de *Culpabilidade por Reconhecimento* em sua trajetória e a importância desse pensamento para a realidade latino-americana.

Por ser ainda bastante jovem, nos chama atenção a profundidade de sua pesquisa e de seus escritos sobre a culpabilidade jurídico-penal, incluindo a publicação de sua obra em alemão, e até mesmo o diálogo despertado por suas ideias com professores consagrados, como o Prof. Dr. Klaus Günther,¹ Prof. Dr. Günther Jakobs,² Prof. Dr. Cornelius Prittwitz,³ Alexander Bertrand-Pfaff,⁴ bem como o Prof. Dr. Juarez Tavares⁵.

1. (Tradução nossa) “A presente obra representa uma conquista notável, capaz de enriquecer a discussão científica sobre a culpabilidade no direito penal com um novo conceito, desenvolvido com novos argumentos.” GÜNTHER, Klaus. *Gutachten der Dissertation*. n. 2.
2. (Tradução nossa) “De plano, defende Bruno Tadeu Buonicore, em seu trabalho apresentado na Universidade de Frankfurt, a tese de que a liberdade individual e, com isso, a culpabilidade, não podem ser representadas pela perspectiva naturalista, que a perspectiva ontológica não é passível de verificação e que a perspectiva funcionalista não deixa de tratar a liberdade individual como uma ficção. Os dois últimos modelos – “conceitos deficitários” – deveriam então ser substituídos pela “noção de reconhecimento material da liberdade individual como uma realidade intersubjetiva, historicamente construída e mediada pelo Estado” – trata-se de um anúncio poderoso (...) Portanto, deve-se “reconhecer” que Buonicore abriu uma grande porta dogmática em seu capítulo 4 e que sistematizou e desenvolveu muitas críticas nos três capítulos anteriores, de modo que adesões às suas construções podem ser esperadas com entusiasmo.” JAKOBS, Günther. *Goldammer’s Archiv für Strafrecht*. 167, n. 11, 2020.
3. (Tradução nossa) “Em minha opinião, o autor conseguiu um grande feito. Tanto a reconstrução interdisciplinar e metodológica crítica (e comparativa) das conexões entre liberdade e culpabilidade, quanto a tentativa de encontrar um conceito de culpabilidade que evite os déficits dos conceitos anteriores de liberdade, por meio do par conceitual liberdade e reconhecimento, são rigorosas. A construção é convincente e original. A obra influenciará o debate nacional e internacional sobre direito penal e culpabilidade.” PRITTWITZ, Cornelius. *Gutachten der Dissertation*. n. 1.
4. (Tradução nossa) “A construção, muito clara e extremamente proveitosa, poderia ter ganhado ainda mais amplitude se o autor também incorporasse reflexões de Paul Ricoeur e Charles Taylor sobre o reconhecimento.” BERTRAND-PFAF, Dominik. *Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte*. Bd. 16, 2021.
5. “Em seguida, volta-se às obras de Roxin e Jakobs. Aqui, um leitor desavisado poderia perguntar-se por que precisamente os autores mais célebres e mais identificados com o funcionalismo penal são os escolhidos; por que outros autores, menos divulgados, não serviram à estruturação da obra. Cabe a advertência: Buonicore não diz mais do mesmo; revela as premissas teóricas e examina com uma lupa o cerne dos modelos teóricos desenvolvidos por esses autores, para expor-lhes as contradições à luz do dia. O resultado é que verdades de há muito banalizadas recebem outra, mais precisa roupagem, aspectos pouco explorados aparecem sob nova luz. E isto se dá numa abordagem ampla, que leva em consideração a teoria da pena, o conceito de ação, a localização dogmática do dolo e da culpa na tipicidade, a teoria da imputação objetiva etc.” TAVARES, Juarez. *Prefácio da tradução de Freiheit und Schuld als Anerkennung*. 2022 – Aguarda publicação.